

© Е. А. Гермонова¹, А. И. Сафонов²**ПРОГНОЗНЫЙ СЦЕНАРИЙ ФАКТОРА ПОЛЕМОСТРЕССА
В ДОНБАССЕ НА ОСНОВАНИИ ФИТОМОНИТОРИНГА**¹ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»
Россия, 283000, ДНР, г. Донецк, ул. Артема, 58²ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46

Гермонова Е. А., Сафонов А. И. Прогнозный сценарий фактора полемостресса в Донбассе на основании фитомониторинга. – По результатам проведенного фитоиндикационного мониторинга состояния экотопов на 2023 г. для территории Донбасса, а также добавленных за 2024 г. фрагментарных сведений, построена территориально-пространственная модель фонового накопленного вреда для растений-индикаторов и сделан прогноз состояния экотопов на 2025–2027 гг. по формированию континуального добавления фактора полемостресса. Выделенный фактор (ввиду стагнации крупного металлургического производства) военных событий (полемостресс) определен по состоянию на прогнозируемые 2026 и 2027 гг. как ведущий в системе трансформации экотопов Центрального Донбасса. Прогнозируется увеличение площади поражения полемострессом и уменьшение площади деградативных проявлений фитоиндикационной значимости, вызванных промышленным техногенезом. Урбогеосистемы сохраняют за собой статус высокого экологического напряжения в условиях Северного Приазовья.

Ключевые слова: картографирование, фитоиндикация, Донбасс, экологический мониторинг, тератогенез растений, ГИС, диагностика ландшафтов, полемостресс.

Введение

Оценка ландшафтных комплексов с высоким уровнем урбанизации [5, 31, 36] и(или) нарушенности вследствие техногенеза [8, 12, 40], как правило, должна включать наземные способы наблюдения в дистанционном спутниковом эквиваленте [3, 4, 25, 37, 41] с профессиональной дешифровкой и прочтением полученных образцов, а также результаты детального полевого обследования местности [7, 10, 13, 21, 24, 29]. Изучение балансового состояния эдафического компонента природных сред [9, 17, 28] имеет приоритет в научном интересе [23, 26, 32, 39] и при проведении квантификационных работ по уровню трансформации или возможной саморегуляции территориальных единиц геосистем [16, 27, 38]. Однако растительный покров при этом выполняет как диагностическую [8, 11, 20–22], так и оптимизационно-восстановительную функцию [5, 7, 13, 14, 41], устраняя деградативные процессы и нежелательные изменения, возникающие в природных средах в результате антропогенеза [6, 15, 30, 38]. При этом информация о состоянии экотопов по данным фитомониторинга является важной на протяжении всех периодов эксплуатационных работ территории: при нормировании антропогенной нагрузки, установлении пределов выносливости природно-территориального комплекса или даже полном запрете вмешательства человека (как, например, в зонах радиоактивного поражения или заповедных объектах разного статуса сохранности).

Цель работы – основываясь на совокупность эмпирических данных о состоянии локальных экосистем Центрального Донбасса, выделив тенденции появления новых фитопатологических эффектов, осуществить краткосрочный прогноз на 2–3 вегетационных сезона по характеру проявления фактора полемостресса в условиях картографически анализируемой мониторинговой сети.

В предложенной ранее модели состояния экосистем Донбасса по критериям структурной фитоиндикации [19, 34, 35] усиливающаяся форма воздействия в результате

милитаризации местности играет важную динамическую функцию в две волны напряжений: с 2014 и 2022 гг. [1, 2, 18, 33, 42, 43].

Материал и методы исследования

В основу геоинформационного анализа и последующего процесса картографирования положена сеть из 113 постов наблюдений (узлов, учетных площадок) за растительными объектами – мониторинговый полигон территории Центрального Донбасса [18]. Используются методические подходы по геоинформационному зонированию территории разного уровня антропопрессии [4, 6, 41], оценке устойчивости ландшафтных компонентов [9, 13, 24, 38], токсикологическому анализу природных сред [10, 23, 28, 29, 40], разработке и проверке диагностических критериев уровня трансформации почвенного и растительного покрова экологически напряженных территорий [3, 7, 25, 31, 39, 40]. Основной суммационный критерий неблагоприятных факторов воздействия сопряжен с показателями разнокачественности структурной организации растений-индикаторов [19] на уровне патологий (тератных и(или) нетипичных проявлений) [2, 18, 33, 34] строения вегетативных и генеративных органов фитоиндикаторов в условиях геохимически контрастной местности [35, 42, 43].

Работа является продолжением исследований по идентификации факторов полемостресса в период военного конфликта на территории Донбасса [1, 2, 18, 19] с выделением зон резких деградативных или геохимически нетипичных (аномальных) участков на исследуемой территории [33, 35, 42, 43], установленных на высокоточном оборудовании ведущих химико-аналитических лабораторий России по фитообразцам из мониторинговой сети. Для такого рода целевого назначения использованы растения, индикаторная значимость которых по структурно-функциональным преобразованиям основывается также на морфологической пластичности при высоких уровнях загрязнений. Как правило, это сорно-рудеральная фракция урбанофлоры региона, однако она анализируется на основании методов активного экологического мониторинга для реализации фитоиндикационных полевых экспертиз.

Поскольку в 2024 г. осуществить полномасштабный территориальный эксперимент удалось только для некоторых учетных площадок, а возможности детальных перемещений в 2025 г. существенно ограничены для коллектива исполнителей, то поставленная задача прогноза устойчивых тенденций представляется актуальной, в том числе с целью отработки методики формирования разных способов прогнозных сценариев с помощью ГИС-технологий и имеющихся способов картографирования, а также внедрения планируемой технологии импутации пропущенных данных в рамках имеющегося математического алгоритмизированного аппарата в работе Азово-Черноморского математического центра [33]. Поскольку геоинформационное поле в результате ГИС-анализа может включать более 3 млн значений в одном слое, то при прогнозном картографировании можно получить визуализацию с точностью до 0,5–1,5 км на ближайшие 2–3 года, используя результаты устойчивых тенденций предыдущих колебаний такого же периода детального наблюдения. Хотя, безусловно, речь идет о фоновых преобразованиях в фитосреде и не учитывает возможных резких изменений в результате непредсказуемо возникающего неопределяемого фактора, имеющего нулевую активность на момент начала прогноза.

Результаты и обсуждение

Пространственное распределение фонового значения «накопленного вреда» по фитоиндикационному критерию (рис. 1) в доминирующем статусе проявлений атипичного полиморфизма информативных видов преимущественно отражает картину высоких уровней урбанизации и техногенного вмешательства в развитие и функционирование природных ландшафтов региона. Используемые критерии 5-ступенчатых диапазонов собирательного показателя для анализируемого визуального эффекта рабочим эмпирическим являются наиболее демонстративными в таком способе рассмотрения результатов для публикации. По

сравнению с большим или меньшим значением интервальных диапазонов 5-ступенчатая система дает градуированное представление о зонировании всей территории по критерию фитомониторинговой информативности.

Рис. 1. Модель пространственного 5-интервального распределения значений накопленного вреда по фитоиндикационному критерию на момент до начала прогнозирования (2023–2024 гг.)

Для пространственного моделирования фоновых эффектов накопленного вреда по фитоиндикационным критериям была также разработана специальная цветовая палитра, логически соответствующая уровням в системе «норма – патология»: от оттенков зеленого, через желтый до красного, завершая уровнем критического беспокойства в индицируемых системах – фиолетового цвета. Нужно отметить, что даже на конец 2024 г. сбора и анализа материалов выделяется линия трансекты полевостресса по границе в зоне соприкосновения конфликтующих сторон в активных боевых действиях (от Авдеевки и Ясиноватой до Горловки), такая линия не была отмечена за период 2014–2022 гг., поскольку доминирующим в индикационной тератологии растительных объектов оставался фактор индустриализации и загрязнений, связанных с хозяйственной деятельностью человека, исторически сложившейся для промышленно развитого Донбасса.

Картографическая визуализация с использованием 5-ти диапазонов по всей шкале варьирования суммационного признака фитомониторингового содержания (рис. 1 и 2) указывает на континуальность в оценке фоновых процессов индикационной пластичности видов растений, увеличение которой свидетельствует о наличии стресс-индуцируемого фактора при достоверном росте аномалий: кроющих трихом, атипичного строения зародышевого аппарата, устьичной системы и околоустьичных клеток на поверхности листовой пластинки, в строении пыльцевых зерен, конформационных и поверхностных тканей плодов. При анализе имеющихся эффектов в строении уже сформированных органов

или частей органов высказано предположение, что большинство тератных проявлений наблюдается на стадии дифференциации клеток в группах меристематических тканей по анализу точек роста в области верхнего и нижнего концевых двигателя, а также при проведении фитотестирования на собранных семенах растений-индикаторов.

Визуализация прогнозного сценария основывается на двух тенденциях при условии сохранения тех же диапазонов варьирования внутри общей системы суммационного эффекта: 1) увеличение фактора полемостресса на прифронтальной территории с диффузным проникновением вглубь мониторинговой сети Центрального Донбасса, 2) возможное уменьшение остаточных эффектов влияния факторов техногенеза ввиду их полной или частичной консервации в регионе. Линия полемостресса будет увеличиваться и при детальном рассмотрении может быть дифференцирована новой шкалой неравномерных эффектов, которые в первую очередь, по-видимому, обусловлены орографией местности.

Рис. 2. Прогнозная модель пространственного 5-интервального распределения значений фитоиндикационного критерия на период 2025–2027 гг.

Цветовая гамма прогнозной модели была добавлена оранжевым интервалом, поскольку максимальный критерий увеличил существенно свои площадные характеристики. Именно оранжевый цвет (рис. 2) отражает динамизм ситуации по территориальной диффузии неблагоприятного фактора полемостресса на большие территории, что, безусловно, может проявиться только при сохранившихся тенденциях воздействия на природно-территориальные комплексы в Центральном Донбассе.

Процент средних и высоких значений для территорий экологического напряжения в ближайшие 2–3 года может увеличиться на 17–22 показателей для всей территории наблюдений, при этом прогнозируется и высокий адаптационный процесс при индуцированном создании стресс-устойчивых популяций, что может снизить резко

проявляющуюся тератогенную тенденцию и перевести эффекты атипичного строения в хроническое состояние соматических модификаций, не наследующихся, но регистрируемых для большинства анализируемых видов на визуально определяемом в полевых условиях уровне экспресс-оценки и при лабораторно-диагностических камеральных исследованиях в процедуре ботанико-экологической экспертизы модельных экотопов региона.

Функционально анализируемое относительное благополучие восточной и северо-восточной части Макеевской агломерации предположительно объяснимо специфической розой ветров в вегетационный период, что формирует условие для обоснования высоких уровней структурных фитопатологий в восточной и центральной частях Донца. Увеличивающаяся зона влияния Харцызско-Зугрэсского промышленного узла на индикаторные признаки растений, по-видимому, связана с интенсификацией промышленного сектора и(или) работы топливно-энергетического комплекса в Донецкой Народной Республике за регистрируемый период наблюдений.

Принципиально важным является факт, что индикаторные проявления имеют разный вектор трансформационных процессов в растительном организме при, во-первых, повышенном уровне антропогенной нагрузки техногенного характера и загрязнений, во-вторых, возникающих структурных фитопатологий в результате милитаризационного процесса. Фактор полемостресса в большей степени вызывает изменения в генеративной системе индикаторных видов: зародышевый аппарат, семядольные конформации (схизокотилия, синкотилия), существенные изменения в морфологии зародышевого корешка и характера его развития на начальных стадиях прорастания, высокий процент тератологии пыльцевых зерен и недоразвития плодов в целом по факту их созревания и сохранения возможности возобновления в следующем вегетационном периоде. Такие воздействия угнетают репродуктивные возможности растений, осуществляемые половым путем, и стимулируют вегетативное возобновление. При этом меняется стратегия выживания видов на ценопопуляционном уровне при смещении от типичных эксплерентов в сторону пациентизации и стресс-устойчивости.

По-видимому, механизм адаптации к нео-антропогенным факторам требует изучения на генно-молекулярном уровне. Однако на макроуровне фенологических трансформаций происходит более масштабный процесс видимых в полевых условиях преобразований, который также может быть положен в основу дифференциального поиска мутационных идентификаций по уже первоначально выявленным признакам отклонения от нормы при условии их наследования в следующих поколениях.

Выводы

На современном этапе состояния природных экосистем Донбасса с 2022 г. отмечен неопатогенный фактор воздействия на индикаторные характеристики растений, используемых в диагностических мониторинговых целях, – полемостресс, при идентификации которого в прямом или опосредованном вмешательстве в естественные биогеохимические процессы наблюдается специфическая структурная гетерогенность фитоиндикаторов.

Процесс первичного прогнозирования с картографической визуализацией на последующие три года был основан на учете основных динамических тенденций за предшествующий такой же временной период при детальной оценке трансформации индикаторных фитосистем, традиционно используемых в Донбассе более 25 лет при идентификации техногенных нарушений.

При сохранившихся формах милитаризации в регионе уровень полемостресса в прифронтовых зонах будет неравномерно увеличиваться, а в тыльных районах уровень техногенеза – уменьшаться. Проверка такой визуализации и картографирования требует дальнейшего расширения математических приемов в анализе данных.

Исследование выполнено в рамках темы «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400023-4).

Список литературы

1. Гермонова Е. А., Сафонов А. И. ГИС-фитоиндикация при анализе факторов войны: полемостресс в Донбассе // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем. Киров: Вятский государственный университет, 2023. С. 36–41. EDN: FWJYJH.
2. Гермонова Е. А., Сафонов А. И. Детализация результатов фитомониторинга полемостресса в Донбассе с использованием ГИС-технологий // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 1. С. 8–14. EDN: KESXAO.
3. Добрецов Н. Н., Лазарева Е. В., Литвинов В. В., Айтекенова Д. А., Кириченко И. С., Мягкая И. Н. Природные и техногенные аномалии потенциально токсичных элементов в почвах вокруг ТМО Коунрадского рудника: предварительные исследования территории методами ГИС и ДЗ // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2024. № 4–1(60). С. 11–25. DOI: 10.20403/2078-0575-2024-4a-11-25. EDN: HDWBWD.
4. Епринцев С. А. Глава 6. Геоинформационное зонирование территории городов Центрального Черноземья по экологическим рискам загрязнения воздушного бассейна // Экологические риски аэротехногенного загрязнения промышленных городов Центрального Черноземья. Воронеж: Цифровая полиграфия, 2024. С. 223–252. EDN: ZKZQGV.
5. Епринцев С. А., Клетиков О. В., Шекоян С. В., Виноградов П. М. Зеленые насаждения городов Центральной России (на примере Воронежа, Липецка, Тулы) как фактор экологической безопасности // Экологические проблемы использования горных лесов. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2024. С. 98–102. EDN: BNAGJM.
6. Епринцев С. А., Куропан С. А., Клетиков О. В., Шекоян С. В., Виноградов П. М. Геоинформационно-аналитическая модель повышения качества окружающей среды городов Центрального Черноземья // Экология. Экономика. Информатика. Серия: Геоинформационные технологии и космический мониторинг. 2024. Т. 2, № 9. С. 27–33. DOI: 10.23885/2500-123X-2024-2-9-27-33. EDN: ZGNPID.
7. Калинина А. В., Гермонова Е. А. Геостратегическая визуализация фитоценозов породных отвалов угольных шахт г. Макеевки в условиях самозарастания и рекультивации // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2018. № 3–4. С. 28–34. EDN: KDDDQU.
8. Калинина Ю. С. Фитооптимизация техногенных ландшафтов в Донбассе на примере отвалов угольных шахт // География, экология, туризм: новые горизонты исследований. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2024. С. 41–43. EDN: WQEFUE.
9. Колесников А. А., Косарев Н. С., Резник А. В., Немова Н. А., Астанов А. М., Кропачева М. К. Автоматизация определения контуров техногенно нарушенных территорий по данным открытой спутниковой съемки // Геодезия и картография. 2024. Т. 85, № 11. С. 25–34. DOI: 10.22389/0016-7126-2024-1013-11-25-34. EDN: GSXUIQ.
10. Кузина А. А., Храпай Е. С., Колесников С. И., Минникова Т. В., Казеев К. Ш. Определение пределов устойчивости экосистемных функций горно-луговой черноземовидной почвы при загрязнении цинком // Биосфера. 2024. Т. 16, № 3. С. 352–359. DOI: 10.24855/biosfera.v16i3.943. EDN: JCNDFU.
11. Мирненко Н. С. Качество пыльцы *Ambrosia artemisiifolia* L. как показатель состояния городской среды // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 2. С. 14–19. DOI: 10.5281/zenodo.13949282. EDN: BYGAKF.
12. Мирненко Э. И. Качество поверхностных вод в оценке состояния прудов Донбасса // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2023. С. 43–45. EDN: IPWUKL.
13. Пендюрин Е. А., Сапронова Ж. А., Святченко А. В., Здоровцов В. А. Реставрационно-ландшафтное восстановление нарушенных территорий // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. 2024. № 2(92). С. 44–52. DOI: 10.17277/voprosy.2024.02.pp.044-052. EDN: IXWYMS.
14. Пирко И. Ф., Корниенко В. О. Ресурсы флоры юга Восточно-Европейской равнины. Аборигенные виды злаков для придорожного озеленения Донецко-Макеевской

- агломерации // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2024. № 3. С. 65–78. DOI: 10.5281/zenodo.13758407. EDN: NZBGNN.
15. *Пирко И. Ф., Корниенко В. О.* Ресурсы флоры Юга Восточно-Европейской равнины. Аборигенные виды порядка Злакоцветные (Poales small) для озеленения городов Донецко-Макеевской агломерации // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 3. С. 24–37. DOI: 10.5281/zenodo.14532037. EDN: JJBGYH.
16. *Розенберг И. Н., Дулин С. К.* О формировании геопространственных знаний на основе преобразования геоописаний // Мир транспорта. 2024. Т. 22, № 2(111). С. 6–11. DOI: 10.30932/1992-3252-2024-22-2-1. EDN: GMGSDR.
17. *Савин И. Ю., Орлова К. С., Аветян С. А.* Карта антропогенной нарушенности почв России // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2024. Т. 515, № 1. С. 132–137. DOI: 10.31857/S2686739724030168. EDN: FZUZDS.
18. *Сафонов А. И., Гермонова Е. А.* Динамика фитоиндикационных показателей по картографическим данным в Донбассе (2013–2023 гг.) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2023. № 4. С. 6–17. EDN: PIVHWY.
19. *Сафонов А. И., Гермонова Е. А.* Оценка геосистем Донбасса: фитоиндикация тератогенности и картографический анализ // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2023. № 1. С. 98–104. EDN: PHAMBH.
20. *Сафонов Р. А.* Разработка маршрутов сбора образцов для экологической фитодиагностики урбогеосистем // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 3. С. 38–44. DOI: 10.5281/zenodo.14532148. EDN: KFZQNX.
21. *Семенщеников Ю. А.* Некоторые итоги сравнительного анализа двух подходов к крупномасштабному картографированию лесной растительности в Южном Нечерноземье России // Современные проблемы экспериментальной ботаники. Минск: Колорград, 2017. С. 19–23. EDN: HFOAAM.
22. *Семенщеников Ю. А., Корсиков Р. С.* Сравнительный анализ двух подходов к крупномасштабному картографированию лесной растительности в Южном Нечерноземье России // Геоботаническое картографирование. 2020. № 2020. С. 3–23. DOI: 10.31111/geobotmap/2020.3. EDN: PWZXOO.
23. *Тютиков С. Ф.* Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024616844 Российская Федерация. Биогеохимическая аналитика почвы. № 2024615267. опубл. 26.03.2024. Институт геохимии и аналитической химии РАН. EDN: HDIGWG.
24. *Тютиков С. Ф., Ермаков В. В., Данилова В. Н.* Техногенная составляющая загрязнения Mo и W в условиях горных экосистем // Исследование живой природы Кыргызстана. 2023. № 1. С. 86–90. EDN: HUBWCP.
25. *Chen X., Wang J., Pan F., Huang B., Bi P., Huang Na., Gao R., Men J., Zhang F., Huang Zh., Long B., Liang Ju., Pan Zh.* Summer atmospheric drying could contribute more to soil moisture change than spring vegetation greening // NPJ Climate and Atmospheric Science. 2024. Vol. 7, No. 1. P. 296. DOI: 10.1038/s41612-024-00844-6. EDN: HHEKTJ.
26. *Ermakov V. V., Tyutikov S. F., Degtyaryov A. P., Gulyaeva U. A., Danilova V. N.* Characteristics of the accumulation of metals by plants and the activity of soil enzymes in metallogenic territories of the Northern Caucasus // Geochemistry International. 2022. Vol. 60, No. 8. P. 772–778. DOI: 10.1134/s0016702922070023. EDN: HCOKUZ.
27. *Erunova M. G., Yakubailik O. E.* Geomorphometric analysis of agricultural areas based on the FABDEM digital elevation model // InterCarto. InterGIS. 2024. Vol. 30, No. 2. P. 252–262. DOI: 10.35595/2414-9179-2024-2-30-252-262. EDN: MDZGIA.
28. *Kolesnikov S. I., Zubkov D. A., Zharkova M. G., Kazeev K. Sh., Akimenko Yu. V.* Influence of oil and lead contamination of ordinary chernozem on growth and development of spring barley // Russian Agricultural Sciences. 2019. Vol. 45, N 1. P. 57–60. DOI: 10.3103/S1068367419010075. EDN: USDWAE.
29. *Kolesnikov S., Nevedomaya E., Kuzina A., Gaivoronskiy V., Minnikova T., Kazeev K., Minkina T., Ranjan A., Sushkova S., Shuvaev E., Antonenko E., Nemtseva A., Popov V., Rajput V.*

Limits of resistance of chernozems to petrol pollution: Comparative assessment of different subtypes // *Applied Soil Ecology*. 2024. Vol. 203. P. 105670. DOI: 10.1016/j.apsoil.2024.105670. EDN: BFGUZP.

30. *Korniyenko V. O., Kalaev V. N.* Impact of natural climate factors on mechanical stability and failure rate in silver birch trees in the City of Donetsk // *Contemporary Problems of Ecology*. 2022. Vol. 15, No. 7. P. 806–816. DOI: 10.1134/s1995425522070150. EDN: EUVZMY.

31. *Ma D., Li Yu., Huang Q., Liu B.* Analysis of spatio-temporal evolution of regional settlements under the background of rapid urbanization: a case study in Sishui County, China // *Sustainability*. 2023. Vol. 15, No. 9. P. 7368. DOI: 10.3390/su15097368. EDN: VMXXPT.

32. *Mahmood Sh., Naeem N., Ahamad M. I., Tariq Z., Song J.* Spatial modeling of soil erosion potential in the Panjkora Basin, Eastern Hindu Kush: integrated RUSLE and geospatial approaches // *Environment, Development and Sustainability*. 2024. DOI: 10.1007/s10668-024-05709-9. EDN: UICSRL.

33. *Nespirnyi V., Safonov A.* The importance of principal component analysis for environmental biodiagnostics of Donbass // *E3S Web of Conferences*. 2024. Vol. 555. P. 01007. DOI: 10.1051/e3sconf/202455501007. EDN: EQEGDI.

34. *Safonov A.* Assessing landscape disturbance in Donbass using phytomonitoring // *BIO Web of Conferences*. 2024. Vol. 126. P. 01031. DOI: 10.1051/bioconf/202412601031. EDN: EMSANF.

35. *Safonov A. I., Alemasova A. S., Zinicovscaia I. I., Vergel K. N., Yushin N. S., Kravtsova A. V., Chaligava O.* Morphogenetic abnormalities of bryobionts in geochemically contrasting conditions of Donbass // *Geochemistry International*. 2023. Vol. 61, No. 10. P. 1036–1047. DOI: 10.1134/s0016702923100117. EDN: FICFYS.

36. *Sun Y., Chen Sh., Jiang H., Qin B., Li D., Jia K., Wang Ch.* Towards interpretable machine learning for observational quantification of soil heavy metal concentrations under environmental constraints // *Science of the Total Environment*. 2024. Vol. 926. P. 171931. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.171931. EDN: WCOZEX.

37. *Tabunshchik V. A., Kluchkina A. A., Petlukova E. A., Kalinchyk I. V., Galkina M. V., Penno M. V., Nikiforova A. A.* Assessment of the geomorphological basis of landscapes of the Crimean Peninsula using geoinformation technologies // *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 2020. P. 012066. DOI: 10.1088/1757-899X/905/1/012066. EDN: WJKLFB.

38. *Vompersky S. E., Sirin A. A., Glukhova T. V., Tsyganova O. P., Valyaeva N. A.* Current assessment of the wetland carbon pool in different constituent entities of the Russian Federation // *Contemporary Problems of Ecology*. 2024. Vol. 17, No. 7. P. 1021–1029. DOI: 10.1134/S1995425524700719. EDN: ZDPPDZ.

39. *Wang J, Zhen J., Hu W., Chen S., Lizaga I., Zeraatpisheh M., Yang X.* Remote sensing of soil degradation: Progress and perspective // *International Soil and Water Conservation Research*. 2023. Vol. 11, No. 3. P. 429–454. DOI: 10.1016/j.iswcr.2023.03.002. EDN: SAUQKO.

40. *Wu Y., Yu J., Huang Zh., Jiang Y., Zeng Z., Han L., Deng S., Yu J.* Migration of total petroleum hydrocarbon and heavy metal contaminants in the soil–groundwater interface of a petrochemical site using machine learning: impacts of convection and diffusion // *RSC Advances*. 2024. Vol. 14, No. 44. P. 32304–32313. DOI: 10.1039/d4ra06060a. EDN: YKAUPA.

41. *Yeprintsev S. A.* Geoinformation technologies as a mechanism for assessing environmental risks to public health in the conditions of technogenic air pollution in cities // *Ecology Economy Informatics. Geoinformation technologies and space monitoring*. 2020. Vol. 2, No. 5. P. 9–13. DOI: 10.23885/2500-123x-2020-2-5-9-15. EDN: XIYQIQ.

42. *Zinicovscaia I. I., Safonov A. I., Yushin N. S., Nespirnyi V. N., Germonova E. A.* Phytomonitoring in Donbass for identifying new geochemical anomalies // *Russian Journal of General Chemistry*. 2024. Vol. 94, No. 13. P. 3472–3482. DOI: 10.1134/S1070363224130048. EDN: QXJUMP.

43. *Zinicovscaia I., Safonov A., Kravtsova A., Chaligava O., Germonova E.* Neutron activation analysis of rare earth elements (Sc, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb) in the diagnosis of

Поступила в редакцию 25.01.2025 г.

Germonova E. A., Safonov A. I. Forecast scenario of the field stress factor in Donbass based on phytomonitoring. – Based on the results of the phytoindication monitoring of the state of ecotopes for 2023 for the territory of Donbass, as well as fragmentary information added for 2024, a territorial-spatial model of background accumulated damage for indicator plants was constructed and a forecast of the state of ecotopes for 2025–2027 was made based on the formation of a continuous addition of the polemostress factor. The selected factor (due to the stagnation of large-scale metallurgical production) of military events (polemostress) was determined as of the forecasted 2026 and 2027 as the leading one in the system of transformation of ecotopes of the Central Donbass. An increase in the area affected by polemostress and a decrease in the area of degradative manifestations of phytoindication significance caused by industrial technogenesis are predicted. Urbogeosystems retain the status of high ecological stress in the conditions of the Northern Azov region.

Key words: mapping, phytoindication, Donbass, environmental monitoring, plant teratogenesis, GIS, landscape diagnostics, polemostress.

Гермонова Екатерина Александровна

кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры геоинформатики, геодезии и
землеустройства ФГБОУ ВО «Донецкий
национальный технический университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ
E-mail: germonova@mail.ru
ORCID: 0000-0003-2966-3951
AuthorID: 818022

Germonova Ekaterina Alexandrovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Geoinformatics, Geodesy and Land Management,
Donetsk National Technical University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.

Сафонов Андрей Иванович

кандидат биологических наук, доцент,
заведующий кафедрой ботаники и экологии,
старший научный сотрудник НИЧ ФГБОУ ВО
«Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ
E-mail: andrey_safonov@mail.ru
ORCID: 0000-0002-9701-8711
AuthorID: 957581

Safonov Andrey Ivanovich

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Botany and Ecology,
Senior Researcher, Research Department,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.